

O PERSPECTIVĂ BIBLICĂ ȘI TEOLOGICĂ ASUPRA ROLULUI BISERICII ȘI AL CREȘTINILOR ÎN OBȚINEREA PĂCII ȘI A RECONCILIERII

Dr. Radu Cristian MARIȘ

*Institutul Teologic Penticostal, București, România
radumaris2013@yahoo.com*

ABSTRACT: A Biblical and Theological Perspective on the Role of the Church and Christians in Achieving Peace and Reconciliation.

In turbulent times, religions can manifest themselves in various forms. We are often exposed to violent events committed in the name of religion in the media. However, religious beliefs also have the capacity to contribute to establishing peace, defending human rights, and encouraging social justice and reconciliation. The same faith that can incite destruction and violence can also bring harmony, forgiveness, tolerance, and optimism. Building peace is an essential mission for Christians and benefits all of humanity, not just those of the same faith. It reflects our beliefs and a picture of the Kingdom of God, being, in a way, an ideal toward which we strive. This is because, although the Kingdom was inaugurated through the death and resurrection of Christ, it has not been fully established and will not happen until His return, when He will bring about a new creation. The study emphasizes the important role of the church and reconciliation in these historical developments, noting that the church can be a valuable collaborator in this endeavor. Ultimately, it argues that Christians can contribute positively by fulfilling their biblical calling to spread peace, healing, and reconciliation in a world often marked by hardship.

Keywords: *Bible, Church, Conflict, Peacebuilding, Reconciliation, Theology of peace.*

Într-o lume marcată de conflict, război și fragmentare socială, imaginea Bisericii este analizată tot mai intens: este încă Biserica relevantă ca un agent al păcii? În acest articol vom explora felul în care Biserica este prezentată ca un simbol al păcii și rolul activ pe care-l poate avea în medierea și vindecarea fracturilor din societate.

Indiferent de vârstă, stare sau abilitate, ființa umană este făcută după chipul lui Dumnezeu și de aceea este înzestrată cu o demnitate ireductibilă. Această valoare este moștenită de fiecare persoană în virtutea faptului de a fi om. De fapt, demnitatea umană depășește drepturile civile, politice, sociale și economice. Jürgen Moltmann spunea că „drepturile omului sunt eficiente doar în măsura în care indivizii sunt cu adevărat umani și acționează uman”.¹

În acest articol ne vom opri asupra drepturilor omului, dintr-o perspectivă practică și teologică, atât în vreme de pace, cât și în vreme de război. Ne dorim să aducem în prim plan punctul de vedere biblic și pe cel teologic al celor implicați în obținerea păcii.

Hans Küng a spus că „nu va exista pace între națiuni fără pace între religii. Nu va exista pace între religii fără dialog între religii. Nu va exista dialog între religii fără o analiză a fundației religiilor.”² Ceea ce pare să accentueze Küng aici este faptul că religia joacă un rol vital în orice inițiativă pentru obținerea păcii.

1. Definirea unor termeni-cheie

Pace

În limbajul nostru de astăzi, pace înseamnă absența conflictului, este acea stare atunci când sunt îndepărtate din ecuație factorii perturbatori externi. De asemenea, ne referim la avea „pace” cu privire la o anumită situație. În cazul acesta, poate exista conflict sau perturbare, dar acestea nu vor afecta persoana despre care se spune că are „pace”. Potrivit acestei perspective, pacea se referă la relația persoanei cu stimuli și situații externe, cu privire la îndepărtarea sau refuzul de a admite forțele negative externe. Totuși, în Biblie, „pacea” se referă în special la relații, cel mai adesea la relația dintre om și Dumnezeu. Există doi termeni relevanți în Biblie, cu privire la „pace”, *shalom* în Vechiul Testament și *eirene* în Noul Testament.³

1 Jürgen Moltmann, „A Definitive Study Paper: A Christian Declaration on Human Rights”, în *Christian Declaration on Human Rights: theological studies of the World Alliance of Reformed Churches*, editată de Allen O. Miller, Grand Rapids, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1979, p. 140.

2 Hans Küng, *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*, Eugene, Wipf & Stock, 2004, p. xv.

3 C.L. Feinberg, „Pace”, în *Dicționar evanghelic de teologie*, editat de Walter A. Elwell, Oradea, Cartea Creștină, 2012, p. 893.

Întâlnim două sublinieri făcute în Vechiul Testament cu privire la „pace”.⁴ Prima o întâlnim în Pentateuh și se referă la jertfele prevăzute de Lege ca mijloc de a avea pace cu Dumnezeu (Ex. 20:24; 24:5; 29:28; Num. 6, 7, 15, 29). Deși nu ne este dată ocazia oferirii acestor jertfe, totuși elementele esențiale sunt jertfirea animalelor și turnarea „sângelui” lor. Deși gestul acesta poate părea extrem de respingător pentru cei din vremea noastră, el atrăgea atenția asupra prețului păcii. A doua sublinierea întâlnită în Vechiul Testament cu privire la pace apare în special în Isaia 9:4-7 și 11:1-9 și se referă la tulburările istorice ale vremii. În ciuda existenței jertfei pentru pace ca mijloc către „pace”, oamenii nu aveau pace în țară sau cu Dumnezeu. Isaia prezice venirea unui Răscumpărător care întruchipează pacea și o va da oamenilor.

În Noul Testament, Isus este văzut ca cel care aduce pace. Viața, învățătura, moartea și învierea Sa sunt interpretate de urmașii Săi ca aducătoare de pace.⁵ Astfel, pacea este darul lui Hristos (Ioan 14:27; 16:33; Rom. 5:1; Flp. 4:7). În evangheliile, Isus reflectă conceptul vechi testamentar al păcii prin prioritizarea relației cu Dumnezeu deasupra relației cu oamenii, inclusiv familia. În epistolele pauline se prezintă un concept mai complex al păcii atunci când scrie la începutul scrierilor sale „har și pace” (Rom. 1:7; 1Cor. 1:3; 2Cor. 1:1; Gal. 1:3; Efes. 1:2 etc.). „Harul” este bunătatea nemeritată arătată de Dumnezeu oamenilor, iar „pacea” este încetarea ostilității dintre părțile aflate în conflict, incluzând aici Dumnezeu și umanitatea.

Dreptate

Dreptatea este descoperită în Scriptură ca fiind natura și lucrarea lui Dumnezeu.⁶ În VT Dumnezeu este prezentat ca fiind eliberatorul celor oprimați și apărătorul săracilor, cerând oamenilor să arate credință și dreptate față de aproapele lor.⁷ Dreptatea este simbolizată și măsurată prin fidelitatea față de legământ. Termenii biblici prin care este rezumată

4 S. E. Porter, „Peace”, în *New Dictionary of Biblical Theology*, editat de T. D. Alexander și Brian S. Rosner, Leicester, Inter-Varsity Press, 2000, p. 682.

5 Willard M. Swartley, „Peace in the NT”, în *The New Interpreter's Dictionary of the Bible*, vol. 4, editat de Katharine Doob Sakenfeld, Nashville, Abingdon Press, 2009, p. 422.

6 Paul Enns, *Manual teologic*, Oradea, Cartea Cărții, 2005, p. 198.

7 William Dyrness, *Teme al teologiei Vechiului Testament*, Cluj-Napoca, Logos, 2010, p. 57.

dimensiunea dublă a credinței lui Israel, sunt *sedaqah* – dreptate (tradus și prin neprihănire) și *mishpat* – judecată dreaptă.

Profeții s-au ridicat să cheme poporul să se întoarcă la Dumnezeu și să-și aducă aminte de necesitatea dreptății. Esența credinței profetice este exprimată de Mica: „să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău” (Mica 6:8).⁸

Isus este dragostea întrupată și dreptatea manifestată a lui Dumnezeu în cadrul legământului nou și veșnic. Potrivit mesajului creștin, relația noastră cu Dumnezeu este conectată de relația noastră cu semenul nostru. Răspunsul nostru la dragostea lui Dumnezeu, care înseamnă mântuire prin Hristos, este dovedită prin dragostea și slujirea oamenilor. Dragostea creștină și dreptatea nu pot fi separate, deoarece dragostea implică nevoia absolută pentru dreptate, adică recunoașterea demnității și a drepturilor aproapelui. Deoarece fiecare persoană este cu adevărat imaginea vizibilă a Dumnezeului nevăzut și o rudenie a lui Hristos, creștinul îl găsește pe Dumnezeu în fiecare persoană și cerința absolută a lui Dumnezeu pentru dreptate și iubire.

Putere

Puterea este exprimată prin libertatea și abilitatea de a lua decizii și de a acționa pe baza lor. De asemenea, puterea este asociată cu anumite investiții, precum bogăția, statut, cunoștință, calificări, daruri personale, membralitate în anumite grupuri și loialitate cerută de cineva care poruncește. Biblia recunoaște puterea ca fiind o realitate în cadrul relațiilor inter-umane. Puterea poate fi deținută de către conducători (Ecles. 8:4; Mc. 10:42), de grupuri de oameni (Ios. 17:17) și de persoane ce pot ajuta pe semenii lor (Prov. 3:27-28). Exercițierea și puterii poate fi un lucru bun și drept deoarece, în ultimă instanță Dumnezeu delegă cu autoritate agenții umani (2Cron. 1:12; Is. 40:10-17, 22-26; Ioan 19:11).⁹

În NT se vorbește despre puterea lui Isus în ce privește împărăția,¹⁰ puterea de a chema ucenici, de a interpreta Scripturile, de a vindeca

8 Christopher J. H. Wright, *Etica Vechiului Testament pentru comunitatea creștină*, Oradea, Casa Cărții, 2019, p. 60.

9 J. A. Kirk, „Power”, în *New Dictionary of Theology*, editat de Sinclair B. Ferguson și David F. Wright, Leicester, Inter-Varsity Press, 1988, p. 524.

10 Eugen Jugaru, *Teologie sistematică. O perspectivă pentecostală*, Cluj-Napoca, Risoprint și București, Plērōma, 2018, p. 219.

pe cei bolnavi, de a scoate duhurile necurate din oameni, de a controla natura, de a ierta pe păcătoși în Numele Său, de a muștra pe liderii religioși și pe cei politici și de a se asocia cu marginalizații societății.¹¹ Puterea în mâna omului este ușor coruptă și este folosită de unii pentru a-i oprima pe alții (Ecles. 4:1; 8:9; Mica 2:1-2; Iac. 5:1).

Hristos transformă modul în care este folosită puterea. Evanghelia în sine este putere, prin faptul că răstoarnă perspectiva obișnuită dar distorsionată a semnificației puterii (Rom. 1:16; 1Cor. 1:18).

Păstrarea păcii

Autorii Bibliei au exprimat convingerea că „Dumnezeu i-a chemat să fie un popor sfânt deoarece Dumnezeul lor era unul sfânt” (Ex. 19:5-6; Lev. 19:1-2). Însă, sfințenia trebuie să fie manifestată în principii etice concrete printr-o slujire cu respect față de Dumnezeu și aproapele.¹² Condițiile legământului îi obliga să protejeze pe cel slab și fără putere: orfani, străini și cel sărac. Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul evreu și le-a cerut să respecte legile Sale – Tora deoarece prin aceste legi se manifestă prezența lui Dumnezeu în viața comunității și a indivizilor.

Această înțelegere etică și morală implică trăirea în pace sub îndrumarea legilor dintre Dumnezeu și om. În felul acesta, orice ființă umană care crede în Dumnezeu este mandatată natural să trăiască în pace cu ceilalți în fața lui Dumnezeu. Din punct de vedere istoric, Dumnezeu a ridicat profeții ca oameni drepecți ce au stat întotdeauna între Dumnezeu și popor și-au asigurat că toți își împlinesc obligațiile legământului în ce privește dreptatea și pacea. Relațiile rupte dintre oameni sunt rădăcina problemelor socio-politice și economice, iar realizarea păcii nu este o opțiune pentru cei credincioși. Ea este mai degrabă o parte esențială a expresiei relației dintre popor și Dumnezeu. Cei care se implică activ în realizarea păcii înțeleg că lucrarea lor este înrădăcinată în identitatea lor creștină și în participarea lor în misiunea lui Dumnezeu. Ei întotdeauna trebuie „să caute pacea și s-o urmărească” (1Pt. 3:11; Ps. 34:14). Creștinilor din biserica primară li s-a spus să își rezolve conflictele înainte de a veni la părtășie (Mt. 5:23-24). Mesajul creștin este acela că pacea include iubirea și hrănirea dușmanilor noștri (Lc. 6:27; Rom. 12:20). Asta înseamnă că creștinii care vor să se închine lui Dumnezeu trebuie să aibă o relație corectă cu membrii familiei, cu vecinii,

11 Armand Puig, *Isus: Un profil biografic*, București, Meronia, 2017, p. 313.

12 Walter C. Kaiser Jr., *Spre etica Vechiului Testament*, Oradea, Făcia, 2018, p. 150.

cu membrii comunității și chiar cu dușmanii lor și de aceea, acesta este un punct de referință în realizarea păcii. Din aceste considerente, creștinii trebuie să fie dedicați realizării împăcării oamenilor cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a dat slujba împăcării (2Cor. 5:18-20). Misiunea lui Dumnezeu este fundamental una de aducere a păcii, o pace care își găsește plinătatea în Hristos față de care îi suntem ucenici devotați atât în credință, cât și în practici.

Ceea ce poate fi observat în istoria bisericii sunt eforturile depuse pentru a educa și a pregăti oamenii într-un mod care să le permită să răspundă diferitelor crize în care vor și ei implicați. Educarea oamenilor în obținerea păcii are ca țintă implicarea oamenilor în acest demers ce nu este rezervat doar structurilor, instituțiilor și organizațiilor bisericești. Profesorul și teologul Robert J. Schreiter vorbește despre trei practici implicate în obținerea păcii: rezoluția conflictului, păstrarea păcii și reconstrucția socială de după război.¹³

II. Fundamentul teologic pentru obținerea păcii

Vom sublinia cinci aspecte care ar trebui avute în vedere atunci când analizăm teologic rolul bisericii în consolidarea păcii: răul, creația, mântuirea prin Hristos, Trinitatea și biserica.

1) O Perspectivă teologică asupra răului. În sensul lui cel mai larg, răul înseamnă absența binelui. Atunci când analizăm răul în ce privește omul și lumea, ne referim la ceea ce distruge bunăstarea și progresul individului și al comunității. Răul uman are un caracter moral deoarece implică intelectul și voința.¹⁴

În pilda rostită de Isus în Matei 25:31-46 ni se reamintește că cei care neglijează suferința altora se fac vinovați în aceeași măsură ca și cei care o cauzează. Evanghelia după Matei ne spune că aceasta înseamnă o respingere a lui Hristos (Mt. 25:45). Căutarea propriilor interese sau ale grupului într-un mod egoist, va duce la marginalizarea, stăpânirea și distrugerea bunăstării și dezvoltării celorlalți. În teologia eliberării se

13 Robert J. Schreiter, „Grassroots Artisans of Peace: A theological Afterward,” în *Artisans of Peace: Grassroots Peacemaking Among Christians Communities*, editat de Mary Ann Cejka și Thomas Bamat, Maryknoll, Orbis Books, 2003.

14 John S. Feinberg, *Faces Of Evil. Theological Systems and the Problems of Evil*, Wheaton, Crossway Books, 2004, p. 122.

vorbește despre păcatul structural, afirmându-se că structurile păcătoase sunt o formă de violență instituțională împotriva oamenilor oprimați.

O perspectivă teologică asupra consolidării păcii în lumea noastră va confrunța în mod onest răul existent prin violență, divizare și agresiune și va oferi o alternativă reală.¹⁵ O teologie cu privire la consolidarea păcii va prezenta acest demers ca pe un răspuns practic și corporativ la problema păcatului. Biserica ca trup al lui Hristos devine un antidot la păcat prin crearea unor comunități și relații rezistente, unde identitatea și sentimentul de apartenență este redefinit ca iubire de aproapele, de dușman, de străin și de cel sărac.

2) O perspectivă teologică asupra creației. Mesajul relatării faceerii omului din Geneza este acela că Dumnezeu întotdeauna a intenționat pentru oameni ca „să creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l” (Gen. 1:28). Această intenție a lui Dumnezeu va continua să fie împlinită prin bunătatea și puterea Sa suverană. Această imagine a lui Dumnezeu există în mod egal atât în bărbat cât și în femeie și are semnificația de a fi reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ și de a exercita stăpânirea în locul lui Dumnezeu. Această imagine nu ar trebui văzută în primul rând în inteligența și libertatea omului, cât mai ales în relația omului, când umanitatea este creatoare și îngrijitoare, arătând cea înțelepciune a lui Dumnezeu în dragostea creatoare. Rolurile primite de primii oameni din partea lui Dumnezeu au o natură socială: de a da viață generațiilor viitoare, de a trăi în cooperare și rodnicie pe pământ, îngrijind de natură și semeni.¹⁶

O teologie a creației afirmă că violența nu face parte din planul lui Dumnezeu și ea nu va avea niciodată ultimul cuvânt. Creația exprimă o credință care se îndreaptă de la suferință și păcat către răscumpărare (Is. 65:17-19). Aceste teme ale creației și a răscumpărării ei din păcat sunt importante pentru consolidarea păcii în comunitățile divizate și aflate în conflict, deoarece ne reamintesc nu doar că întreaga umanitate este creată după chipul lui Dumnezeu, ci și că cei răscumparați în Hristos trăiesc unitatea „unui singur trup”. Legătura dintre creație și răscumpărarea arătată în Biblie oferă baza pe care au creștinii pentru a căuta pacea cu toți

15 James L. Crenshaw, *Defending God. Biblical Responses to the Problem of Evil*, New York, Oxford University Press, 2005, p. 207.

16 Paul R. House, „Creation in Old Testament Theology”, *SBJT* 05:3 (Fall 2001), pp.1 – 14, p. 5.

oamenii, culturile și religiile. Cei care caută pacea nu se fac că nu văd efectele păcatului și dificultatea de a realiza pacea, dar ei au și speranța umanitatea purtătoare a chipului lui Dumnezeu va căuta pacea cu toți oamenii și dincolo de liniile de dezbinare.¹⁷

De aceea, scopurile sociale ale bisericii sunt definite în termeni de pace, dreptate și binele comun și sunt căutate pe baza umanității și a solidarității. Învățătura socială creștină și teologia creației manifestă optimism și încredere cu privire la posibilitatea de a transforma împrejurările sociale violente, chiar dacă eradicarea completă a nedreptății sociale rămâne o speranță eshatologică.

3) O perspectivă teologică asupra mântuirii prin Hristos. Textul biblic din Romani 8:38-39 exprimă speranța mântuirii chiar în fața violenței. Mântuirea înseamnă că în ciuda existenței răului, este posibil ca omul să trăiască chiar acum în unitate cu Dumnezeu, în bunătatea creației și în împărăția predicată de către Hristos. Acest lucru este posibil pentru că suntem uniți cu Hristos prin întrupare, suntem vindecați prin crucea lui Hristos și împuterniciți prin a fi părtași cu Hristos în înviere. O teologie a căutării păcii poate vedea crucea ca disponibilitatea lui Dumnezeu de a intra în condiția umană de vinovăție dar și de suferință nevinovată, cu scopul de a restaura relații și comunități care au fost pervertite de păcatul omenesc.

Teologia crucii este o teologie practică care este legată de rănille întâlnite între oameni și arată bisericii căi de participare la moartea lui Hristos, ca vindecare pentru acele răni. Teologia crucii implică o experiență a învierii, semnificația crucii este văzută în lumina experimentării lui Isus Hristos înviat și înălțat și prezent în comunitate prin puterea Duhului. Fiind alături de noi în suferința noastră, Dumnezeu transformă și existența noastră umană. Viața creștină este întotdeauna calea crucii și a reînnoirii.¹⁸

4) O perspectivă teologică asupra Trinității (Lc. 3:21-22). Deși găsim anumite sugestii cu privire la Trinitate în NT, totuși nu găsim o doctrină a Trinității. Trinitatea a fost propusă oficial ca doctrină pentru întreaga biserică în 325 la Nicea. Dezbaterile cu privire Trinitate implică mai mult decât speculație intelectuală, mai mult decât politică bisericească

17 Christoph Schwobel, „God, Creation and the Christian Community: The Dogmatic Basis of a Christian Ethic of Createdness”, în *The Doctrine of Creation*, editată de Colin E. Gunton, London, T & T Clark International, 2004, p. 174.

18 Ioan Brie, *Secretul mesianic în evanghelia după Marcu. Rezolvarea unei enigme biblice*, Cluj-Napoca, Risoprint și București, Plērōma, 2018, p. 331.

că și mai mult decât spiritualitate. Chiar dacă la data enunțării acestei doctrine în mod oficial, au existat multe aspecte ambigue și deschise discuțiilor, în secolul al douăzecilea vedem anumite dezvoltări. De exemplu, distincția făcută între Trinitatea „imanentă” și cea „economică”, adică distincția dintre Dumnezeu și sine și Dumnezeu în relație cu creația. De asemenea, dezbaterile secolului al douăzecilea pe tema Trinității au fost pe latura relațională a lui Dumnezeu. Asta înseamnă o schimbare de la abordarea abstractă, către una a realității dinamice.¹⁹ Rezultatul a fost „trinitarianismul social” care accentuează natura lui Dumnezeu ca comunitate a persoanelor. Lucrarea creatoare din cadrul „trinitarianismului social” sprijină ideea naturii egale și relaționale a ființelor umane. Noile mișcări pentru drepturile omului și democrație merg paralel cu teologia Trinității ca o comuniune a persoanelor unite prin dragoste.

Din această perspectivă, scopul creștin este participarea la viața divină, în conformitate cu Hristos și în puterea Duhului. Doctrina Trinității înseamnă că ortodoxia să fie însoțită de ortopraxie.²⁰ De aceea, orice activitate pentru consolidarea păcii scoate în evidență realitatea profundă și valoarea relațiilor umane, dar și transformarea socială înspre pace care este întotdeauna relațională, reciprocă și colectivă. Natura întreită a relației lui Dumnezeu cu noi revelează o trinitate a iubirii în Dumnezeu și această comuniune în dragoste a persoanelor din Dumnezeire ne oferă un model al relațiilor sociale existente în împărăția lui Dumnezeu.²¹

5) O perspectivă teologică asupra bisericii. Creștinul mântuit este „încorporat” în trupul lui Hristos care este Biserica. Biserica este locul în care experimentăm mântuirea în sensul unei relații restabilite corect cu Dumnezeu și aproapele. Biserica este comunitatea speranței deoarece Duhul ne înzestreaază cu virtuți teologice precum credința, speranța și dragostea.²²

Epistolele scrise de apostolul Pavel accentuează legătura dintre moartea lui Isus cu o viață nouă a lui Hristos pentru credincioși. Potrivit

19 „The SBJT Forum: The Relevance of the Trinity”, *SBJT* 10:1 (Spring 2006), pp. 86 – 101, p. 93.

20 Mary Catherine Hilbert, „The Mystery of Persons in Communion: The Trinitarian Theology of Catherine Mowry LaCugna”, *Word & World*, Volume XVIII, Number 3, Summer 1998, 237 – 243, p. 241.

21 Miroslav Volf, *After Our Likeness*, Michigan, Grand Rapids, 1998, p. 204.

22 Ioan Szas, *A fost Hristos împărțit? Tipologii ale conflictului eclesial reflectate în Epistola 1 Corinteni*, Cluj-Napoca, Risoprint și București, Plērōma, 2018, p.291.

lui Pavel, noi participăm la moartea și învierea lui Hristos prin practicile comunității cum ar fi: botezul, euharistia, darurile spirituale și prin respect reciproc. De aceea, misiunea bisericii este aceea de a încorpora pe alții în trupul lui Hristos, reconciliind orice formă de înstrăinare și dezbinare (2Cor. 5:17-19).

Deși creștinii au însărcinarea pentru o lucrare specială de reconciliere, această slujire nu este limitată doar la viața internă a bisericii. Creștinii sunt chemați să caute și să extindă compasiunea și dreptatea în societatea civilă, în politică și în cadrul autorităților de conducere.

III. Rolurile pe care le poate avea comunitatea religioasă în consolidarea păcii

1) **Rolul de observator și martor.**²³ Rolul observatorului este acela de a fi o prezență vigilentă într-o situație de conflict și dacă poate preveni sau cel puțin să relateze despre existența violenței sau a altei forme de nedreptate. Nu este vorba de un rol pasiv, ci mai degrabă de a fi prezent fizic, cel puțin temporar, în mijlocul oamenilor care înfruntă pericolul. Rolul observatorului este de a încerca să se evite conflictul, să afle adevărul despre incidente din trecut, să însoțească oamenii aflați în pericol, să funcționeze ca scuturi umane, să monitorizeze activitatea de încetare a focului, a drepturilor omului și a proceselor de alegeri.²⁴ Prin toate aceste activități se speră să se reducă potențiala violență și să transforme situațiile nedrepte înspre pace.

2) **Rolul în educație și formare.**²⁵ Acest rol se referă la așezarea unei temelii pentru transformarea unui conflict nedrept și violent într-o pace dreaptă. Este datoria educatorilor de a transmite altora informația cu privire la situația de conflict și abilitățile necesare pentru a se ajunge la pace.²⁶ Pentru a pregăti societatea pentru o asemenea lucrare, educatorii trebuie să conștientizeze populația cu privire la inechitățile sistemului

23 Cynthia Sampson, „Religion and Peacebuilding”, în *Peacemaking in International Conflict. Methods & Techniques*, Washington, United States Institute of Peace, 1997, p. 286.

24 Michelle I. Gawerc, „Peace-Building: Theoretical and Concrete Perspectives” PEACE & CHANGE, Vol. 31, No. 4, October 2006, p.446.

25 Sampson, „Religion and Peacebuilding”, p. 288.

26 Vanessa Tinker, „Peace Education as a Post-conflict Peacebuilding Tool”, în *All Azimuth* V5, N1, Jan. 2016, 27-42, p. 29.

sau cu privire la percepțiile părților implicate în conflict. Să încurajeze dezvoltarea valorilor care să ofere o direcție morală pentru societate, de exemplu, explorarea conceptului de împărăție a lui Dumnezeu în efortul de a regândi relațiile oamenilor față de etnicitate și naționalism. Un rol extrem de important este acela de a promova vindecarea prin intermediul închinării, rugăciunii, a mărturisirii, a predicării și a iertării.

Procesul educațional se poate realiza prin organizarea de evenimente formale sau experimentale cum ar fi seminarii, conferințe, școli, campanii de informare, pliante, broșuri și mijloace media.

3) Rolul de apărare și susținere.²⁷ Prin acest rol înțelegem de a vorbi în favoarea, de a sprijini, sau de a apăra, cu scopul de a propune pentru comunitatea mai largă sau pentru părțile aflate în conflict, soluția unei păci drepte. Poate exista susținerea unei părți aflate în conflict, de obicei pentru partea mai slabă, cu scopul de a echilibra puterea. Alteori, se poate susține un rezultat, atunci când se alege care este cel mai de dorit rezultat al conflictului și se încearcă crearea unui cadru în care să poată fi adoptată această soluție.²⁸ De obicei, această formă de apărare se face în numele dreptății, dar poate include și reducerea violenței. În situația în care se dorește susținerea unei medieri, se poate concentra pe o anumită criză sau pe un anumit dezechilibru structural al societății. În felul acesta se poate susține un proces prin care se oferă acceptarea unei proceduri pentru rezolvarea conflictului. Indiferent de modul de apărare și susținere ales, asta poate include proteste, petiții, marșuri, demonstrații, declarații publice, discursuri, scrisori, posturi și angajarea în conversație personală.²⁹

4) Rolul de conciliere și mediere.³⁰ Este rolul de a sta între două părți aflate în conflict și de a facilita comunicarea între acestea. Pentru a implementa acorduri de pace după acest model este nevoie de o autoritate mai mare. În această capacitate, intermediarii motivați de credință, pot ajuta părțile beligerante să dezvolte o relație mai bună. Mediatorii caută

27 Sampson, „Religion and Peacebuilding”, p. 280.

28 Yudy Adriana Gamboa Vesga și Claudia Milena Quijino Mejia, „A Review of approaches and Methods in Peacebuilding”, *EPSIR* 10, 1-16. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1414> (Accesat online 30.09.2025).

29 John Cartwright și Susan Thistlethwaite, „Suport Nonviolent Direct Action”, în *Just Peacemaking. Ten Practices for Abolishing War*, editată de Glen Stassen, Cleveland, The Pilgrim Press, 2004, pp. 41-63.

30 Sampson, „Religion and Peacebuilding”, p. 284.

să atenueze sentimentele ostile ale fiecărei părți, prin reducerea fricii și corectarea percepțiilor, astfel încât să se creeze o atmosferă prielnică pentru o comunicare clară și pentru o negociere oficială.

Pentru a putea media și reconcilia, se pot folosi o diversitate de metode cum ar fi: persoane care duc mesaje, sesiuni de dialog interreligios cu scopul construirii de relații, întâlniri neoficiale la care adversarii să poată explora alternative, lideri religioși care aibă rolul de a conduce delegații la conferințe.³¹

Concluzie

Atunci când biserica aude strigătul săracului și a celui oprimat ea iese din zona ei de confort și se gândește în mod critic la ce poate face ea pentru pace și reconciliere. Biserica trebuie să-și reanalizeze teologia, practicile și strategiile cu privire la realizarea păcii și să le contextualizeze. Perspectiva creștină cu privire la obținerea păcii este a unui proces bine înrădăcinat teologic și practic și care țintește spre realizarea unei păci durabile și împiedecarea reizbucnirii violenței prin focalizarea pe cauzele de bază și efectele conflictului. Asta se poate realiza prin iertare și reconciliere, prin dreptate restauratoare, prin relatarea celor petrecute și prin transformare economică și politică.

Prin urmare, rolul Bisericii în construirea păcii ar trebui să fie astfel încât să îi sporească impactul asupra directivei socio-politice și economice, fără a-i pune în pericol viziunea și misiunea spirituală și de evanghelizare. Acest lucru este posibil dacă liderii ei cultivă virtuțile integrității și credibilității; încep de acolo unde se pot găsi credința și convingerile oamenilor; și au abilități de conducere și de soluționare politică incluzivă. Apoi, biserica trebuie să lucreze într-un cadru potrivit contextului său. Dar, mai presus de toate, trebuie să urmărească dreptatea și rezolvarea pașnică a conflictelor existente. De asemenea, trebuie să fie capabilă să exploateze capacitățile sociale și culturale pentru reconciliere și pace. Apoi, își poate dezvolta abilități eficiente pentru a menține relații productive cu guvernul și alte religii.

31 John Paul Lederach, *Building Peace. Sustainable Reconciliation In Divided Societies*, Washington, D.C., United States Institutes Of Peace Press, 1999, pp. 23-36.

Bibliografie:

- ✦ BRIE, Ioan, *Secretul mesianic în evanghelia după Marcu. Rezolvarea unei enigme biblice*, Cluj Napoca, Risoprint și București, Plērōma, 2018.
- ✦ CARTWRIGHT, John și Susan Thistlethwaite, „Suport Nonviolent Direct Action”, în *Just Peacemaking. Ten Practices for Abolishing War*, editată de Glen Stassen, Cleveland, The Pilgrim Press, 2004.
- ✦ CRENSHAW, James L., *Defending God. Biblical Responses to the Problem of Evil*, New York, Oxford University Press, 2005.
- ✦ DYRNESS, William, *Teme al teologiei Vechiului Testament*, Cluj-Napoca, Logos, 2010.
- ✦ ENNS, Paul, *Manual teologic*, Oradea, Cartea Cărții, 2005. Feinberg, C.L., „Pace”, în *Dicționar evanghelic de teologie*, editat de Walter A. Elwell, Oradea, Cartea Creștină, 2012.
- ✦ Feinberg, John S., *Faces Of Evil. Theological Systems and the Problems of Evil*, Wheaton, Crossway Books, 2004.
- ✦ GAWERC, Michelle I., „Peace-Building: Theoretical and Concrete Perspectives” PEACE &
- ✦ CHANGE, Vol. 31, No. 4, October 2006.
- ✦ HILKERT, Mary Catherine, „The Mystery of Persons in Communion: The Trinitarian Theology of Catherine Mowry LaCugna”, *Word & World*, Volume XVIII, Number 3, Summer 1998, 237 – 243.
- ✦ HOUSE, Paul R., „Creation in Old Testament Theology”, *SBJT* 05:3 (Fall 2001), pp.1 – 14
- ✦ KAISER Jr., Walter C., *Spre etica Vechiului Testament*, Oradea, Făclia, 2018.
- ✦ KIRK, J. A., „Power”, în *New Dictionary of Theology*, editat de Sinclair B. Ferguson și David F. Wright, Leicester, Inter-Varsity Press, 1988.
- ✦ KÜNG, Hans, *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*, Eugene, Wipf & Stock, 2004
- ✦ JUGARU, Eugen, *Teologie sistematică. O perspectivă pentecostală*, Cluj-Napoca, Risoprint și București, Plērōma, 2018.
- ✦ LEDERACH, John Paul, *Building Peace. Sustainable Reconciliation In Divided Societies*, Washington, D.C., United States Institutes Of Peace Press, 1999.

- ✦ MOLTSMANN, Jürgen, „A Definitive Study Paper: A Christian Declaration on Human Rights”, în *Christian Declaration on Human Rights: theological studies of the World Alliance of Reformed Churches*, editată de Allen O. Miller, Grand Rapids, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1979.
- ✦ PORTER, S. E., „Peace”, în *New Dictionary of Biblical Theology*, editat de T. D. Alexander și Brian S. Rosner, Leicester, Inter-Varsity Press, 2000.
- ✦ PUIG, Armand, *Iisus: Un profil biografic*, București, Meronia, 2017.
- ✦ SAMPSON, Cynthia, „Religion and Peacebuilding”, în *Peacemaking in International Conflict. Methods & Techniques*, Washington, United States Institute of Peace, 1997.
- ✦ SCHWOBEL, Christoph, „God, Creation and the Christian Community: The Dogmatic Basis of a Christian Ethic of Createdness”, în *The Doctrine of Creation*, editată de Colin E. Gunton, London, T & T Clark International, 2004.
- ✦ SCHREITER, Robert J., „Grassroots Artisans of Peace: A theological Afterward”, în *Artisans of Peace: Grassroots Peacemaking Among Christians Communities*, editat de Mary Ann Cejka și Thomas Bamat, Maryknoll, Orbis Books, 2003.
- ✦ SWARTLEY, Willard M., „Peace in the NT”, în *The New Interpreter's Dictionary of the Bible*, vol. 4, editat de Katharine Doob Sakenfeld, Nashville, Abingdon Press, 2009.
- ✦ SZAS, Ioan, *A fost Hristos împărțit? Tipologii ale conflictului eclesial reflectate în Epistola 1Corinteni*, Cluj-Napoca, Risoprint și București, Plērōma, 2018. „The SBJT Forum: The Relevance of the Trinity”, *SBJT* 10:1 (Spring 2006), pp. 86 – 101.
- ✦ VESGA, Yudy Adriana Gamboa și Claudia Milena Quijino Mejia, „A Review of approaches and Methods in Peacebuilding”, *EPSIR* 10, 1-16. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1414> (Accesat online 30.09.2025).
- ✦ VOLF, Miroslav, *After Our Likeness*, Michigan, Grand Rapids, 1998.
- ✦ WRIGHT, Christopher J. H., *Etica Vechiului Testament pentru comunitatea creștină*, Oradea, Casa Cărții, 2019.